

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОНОМАСТИКОНА ИНАУГУРАЦИОННЫХ РЕЧЕЙ ПРЕЗИДЕНТОВ США XXI СТ.

Статья посвящена изучению специфики использования имен собственных в инаугурационных речах президентов США XXI ст. как подвида ритуального жанра президентских речей в американском политическом дискурсе. Проведен количественный анализ и определены функции, которые выполняют в американском политическом дискурсе топонимы, антропонимы, документонимы, этнонимы, эргонимы. Центральным жанром американского политического дискурса является президентская публичная речь, которая соответствует основной цели этого типа дискурса – борьбе за власть. Президентская публичная речь в США, являющаяся центральным жанром американского политического дискурса, характеризуется определенными речевыми моделями, зависящими от темы выступления. Анализ эмпирического материала демонстрирует разнообразие ономастических выражений в инаугурационных речах президентов США XXI века. Изучение различных разрядов имен собственных в инаугурационных речах президентов США XXI ст. определяет их как неотъемлемую часть создания политического имиджа, формирования национальной идентичности и способ влияния на общественное восприятие политиков народом. Отсылка к историческим деятелям позволяет президентам подчеркнуть преемственность ценностей, а упоминание конкретных имен и событий влияет на формирование положительного или отрицательного восприятия аудиторией президента и его проводимой политики и создание политического имиджа.

Ключевые слова: американский политический дискурс, ономастикон, топонимы, антропонимы, документонимы, этнонимы, эргонимы.

© 2026 I. V. Fatianova, D. S. Tsykalo

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE US PRESIDENTS' INAUGURATION SPEECHES ONOMASTICON IN THE XXI-st CENTURY

The article presents the analysis of using proper names in the US Presidents' inaugural speeches of the XXI-st century as a subgenre of ritual genre of presidential speeches in the American political discourse of the XXI-st century. The quantitative analysis has been carried out and the functions that toponyms, anthroponyms, documentonyms, ethnonyms, ergonyms perform in the American political discourse have been determined. The central genre of American political discourse is the presidential public speech, which corresponds to the primary intention of this type of discourse – the struggle for power. The US presidential public address, a central genre of American political discourse, is characterized by its own speech patterns, depending on the topic of the speech. The analysis of empirical data demonstrates the diversity of onomastic expressions in the inaugural addresses of 21st-century US presidents. The analysis of the various categories of proper names in the inaugural addresses of 21st-century US presidents identifies them as an integral part of creating a political image, shaping national identity, and influencing public perceptions of presidents. References to historical figures allow politicians to emphasize the continuity of values, while references to specific names and events influence positive or negative audience perceptions and a political image creation.

Key words: American political discourse, onomasticon, toponyms, anthroponyms, documentonyms, ethnonyms, ergonyms.

Вводные замечания. Статья посвящена изучению ономастического пространства в инаугурационных речах президентов США XXI ст. Обзор новейшей литературы по вопросу исследования позволяет сделать вывод о том, что рассмотрение имен собственных как части политического дискурса [Кубрякова, 2001; Ветрова, 2023; Родионова, 2009] характеризуется разносторонностью проблематики: рассматривается стилеобразующий потенциал имен собственных, влияющих на восприятие политических событий [Волова, 2018], изучается функционирование номинации в политической коммуникации [Ткаченко, 2021; Фатьянова, 2025], исследуется реализация оценочного потенциала антропонимических прозвищ [Александрова, 2019; Сысоева, 2025], анализируются словообразовательные модели ономастических реалий [Бугрышева, 2020], описывается функционирование прецедентных имен собственных в политических текстах [Дмитриева, 2022; Волова, 2025].

Актуальность темы связана с непосредственной ролью политического дискурса, направленного на формирование общественного сознания народа. Рассмотрение различных разрядов имен собственных в политических текстах как важных элементов политического дискурса позволяет определить основные культурологические особенности имен собственных и ключевые стратегии манипулятивного воздействия на слушателей.

Объектом исследования послужили имена собственные, составляющие ономастическое пространство речей президентов США XXI ст., **предметом** – лингвокультурологическая специфика ономастикона публичных выступлений гарантов Конституции США. **Цель** работы – изучить специфику использования имен собственных в инаугурационных речах президентов США XXI ст. как подвида ритуального жанра президентских речей в американском политическом дискурсе. Поставленная цель требует решения следующих **задач**: охарактеризовать инаугурационную речь как подвид ритуального жанра и определить роль имен собственных в инаугурационных речах; провести количественный анализ функционирования имен собственных в американском политическом дискурсе XXI ст.; сравнить ономастикон президентов США XXI ст. с точки зрения лингвокультурологии.

Материалом исследования послужили 7 инаугурационных речей 4 президентов США (Джорджа Уокера Буша (2), Барака Обамы (2), Джо Байдена (1), Дональда Трампа (2)).

В соответствии с целью, задачами и объектом исследования были использованы следующие **методы и приемы анализа**: описательно-аналитический метод – для

развернутого описания особенностей ономастикона инаугурационных речей президентов США XXI ст.; метод контекстуального анализа – для выявления дискурсивных реализаций имен собственных в американском политическом дискурсе XXI ст.; дискурсивный анализ – для интерпретации текстов публичных выступлений президентов в контексте политической ситуации с учетом как лингвистических, так и экстралингвистических факторов; метод количественного анализа – для определения частотности вербализации имен собственных в американском политическом дискурсе XXI века.

Результаты исследования. К центральным жанрам американского политического дискурса относится публичная речь президента, которая соответствует основной интенции данного вида дискурса – борьбе за власть. Следуя пониманию жанра как целеполагающей характеристики текста, определяемой деятельностью человека в ситуации соответствующего общения [Шейгал, 2004], целесообразно выделить следующие группы жанров американского политического дискурса: 1) ритуальные жанры (инаугурационная речь, традиционное обращение, юбилейная речь, прощальная речь, речь-оправдание / покаяние); 2) ориентационные жанры (послание президента о положении дел в стране, послание президента о положении дел в мире, послание президента другим странам, выступление президента на конференциях различных уровней, отчетный доклад, программная речь, пресс-конференция); 3) агональные жанры (речь о принятии выдвижения от партии (предвыборное выступление), предвыборные дебаты, сообщение о созыве специальной сессии Конгресса, послание / обращение к Конгрессу, обращение к Генеральной Ассамблее ООН, обращение к Конгрессу с просьбой объявления войны).

Публичное выступление президента США как центральный жанр американского политического дискурса характеризуется своими речевыми особенностями, зависящими от тематики выступления. Следует заметить, что речь политика ориентируется на коммуникативный успех, что достигается благодаря определенным используемым способам риторического воздействия на адресата, а именно: композиционной структуре публичного выступления, использованию коммуникативных стратегий и тактик, и в особенности морфологических, лексических, грамматических и стилистических приемов, участвующих в манипулировании массовым сознанием для достижения главной цели американского политического дискурса – борьбе за власть [Бессонова, Фатьянова, 2024].

Ключевой интенцией текста ритуального жанра является информирование. Инаугурационная речь – ритуально важный поликодовый текст, который занимает высокое положение в системе политического дискурса. Первое выступление

новоизбранного президента формулирует идейную основу для объединения общества на новом этапе развития страны. В инаугурационной речи обсуждается коренной вопрос любой идеологии – вопрос о том, что значит быть гражданином своей страны. Анализ эмпирического материала демонстрирует разнообразие ономастического пространства в инаугурационных речах президентов США XXI ст. Группа топонимов превалирует среди других разрядов имен собственных (36%), что можно объяснить привязкой политических лидеров к географическим объектам с целью создания образа страны как территориальной и политической целостности. Представитель Республиканской партии Дональд Трамп в инаугурационной речи 2025 г. раскритиковал своего предшественника, кандидата в президенты от Демократической партии – Джо Байдена. С целью противопоставления своей политики, провальному, с точки зрения Д. Трампа, подходу демократов, упоминаются топонимы *North Carolina* и *Los Angeles*:

“Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina – who have been treated so badly ... or, more recently, Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn from weeks ago without even a token of defense” [January 20, 2025: Inaugural Address] ‘Наша страна больше не может предоставлять общепринятые защитные меры во время чрезвычайных ситуаций, как это недавно показали замечательные жители Северной Каролины, с которыми так плохо обошлись ... или, совсем недавно, Лос-Анджелес, где мы наблюдаем, как до сих пор трагически бушуют пожары, бушующие уже несколько недель, без какого-либо внимания и противодействия’.

Как известно, Лос Анжелес часто подвергается массивным лесным пожарам. Д. Трамп называет причиной этой катастрофы климатическую политику предыдущей администрации, а именно, поддержку демократами «Зелёной политики», ведущей к чрезмерным экологическим ограничениям.

Не случайным является употребление географического названия Северная Каролина, поскольку данный штат не поддерживает однозначно ни одну из партий. Акцентируя внимание на медленной помощи пострадавшим и в какой-то степени бездействии его предшественников, Д. Трамп склоняет избирателей на свою сторону, обещая перемены к лучшему. Так, приводя примеры конкретных городов и штатов, пострадавших в результате климатических катастроф, президент создает контраст между политикой предшественников и преимуществами своей политики, например, отказа от «Зелёной политики».

Второй по численности является группа имен собственных, представленная антропонимами (23 %). Отсылка к историческим деятелям страны создает

преемственность поколений, а упоминание предшественников позволяет определить вектор политических изменений, укрепляя связь прошлого и настоящего.

В инаугурационной речи Барака Обамы, произнесенной в 2013 г., встречаем отсылку к одному из самых известных общественных деятелей США, борцу за расовое равноправие – Мартину Лютеру Кингу:

“...to hear a [Martin Luther] King proclaim that our individual freedom is inextricably bound to the freedom of every soul on Earth” [January 21, 2013: Second Inaugural Address] ‘...услышать, как [Мартин Лютер] Кинг провозглашает, что наша индивидуальная свобода неразрывно связана со свободой каждой души на Земле’.

Будучи первым темнокожим президентом США Б. Обама акцентирует внимание избирателей на прогрессе движения за гражданские права темнокожего населения США от расового неравенства до избрания президентом афроамериканца. Б. Обама позиционирует себя как наследника борьбы в области гражданских прав населения и равноправия по расовому признаку. В своем обращении президент призывает всех американцев признать свободу коллективной ценностью.

Символичным является тот факт, что в 2013 г. День Мартина Лютера Кинга совпал с днем инаугурации 44-го президента США Б. Обамы, что позволило выстроить эмоциональную связь с народом через историческую отсылку.

Документонимы составляют третью по численности группу (10%), их употребление в инаугурационных речах президентов позволяет политикам манипулировать сознанием народа, ссылаясь на официальные документы и выстраивать связь между прошлыми достижениями и новыми задачами.

Инаугурационная речь Джо Байдена в 2021 г. состоялась в период сильнейшего раскола страны, поскольку политики-республиканцы, консервативные СМИ, часть избирателей и даже некоторые международные лидеры отказались признать законность прихода к власти нового президента. Речь Джо Байдена была произнесена всего спустя две недели после акта протеста против избрания нового президента, представителя Демократической партии – штурма Капитолия.

Прямым ответом на вопрос о легитимности своей власти можно назвать упоминание Конституции США в инаугурационной речи Дж. Байдена:

“And each of us has a duty and responsibility, as citizens, as Americans, and especially as leaders – leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation – to defend the truth and to defeat the lies” [January 20, 2021: Inaugural Address] ‘И каждый из нас, как граждане, как американцы, и особенно как лидеры – лидеры, которые поклялись чтить нашу

Конституцию и защищать нашу страну, – обязан защищать правду и побеждать ложь’.

Ссылка на документ, обладающий высшей юридической силой США, признается как представителями демократической, так и республиканской партий, что позволило обратиться Дж. Байдену ко всем гражданам США, независимо от их политических предпочтений, а также дать ответ своему предшественнику и поддерживающим его представителям, нарушившим конституционные нормы и пытающимся оспорить результаты голосования.

Для оппонентов Байдена упоминание Конституции послужило призывом к честной политической игре, для его сторонников обещанием защиты американской демократии, а для самого Дж. Байдена укоренением статуса легитимного президента и защитника демократии. Так, умелое использование официальных документов можно считать одним из эффективных способов ведения политической борьбы и воздействия на аудиторию.

Группа этнонимов в инаугурационных речах президентов США XXI ст. составляет 8% и объясняется изменением подхода к идентификации, признанию этнического разнообразия населения страны:

“As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society: young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural” [January 20, 2025: Inaugural Address] ‘Как показала наша победа, вся страна быстро объединяется вокруг нашей программы, и поддержка со стороны практически всех слоев нашего общества резко возросла: молодых и пожилых, мужчин и женщин, афроамериканцев, латиноамериканцев, американцев азиатского происхождения, жителей городов, пригородов и сельской местности’.

Во второй инаугурационной речи Д. Трампа встречаем перечисление различных социальных и конкретных этнических групп, что создает образ всеохватывающей поддержки народа. Включение в обращение разных этнических групп это не только признание меньшинств значимой политической силой США, но и попыткой расширения электората. Примечательно, что негры традиционно приверженцы демократической партии и включение их в перечень – тактический ход Д. Трампа, создание иллюзии народного единства.

За свои высказывания Д. Трамп неоднократно обвинялся в расизме, акцент внимания на многообразии этногрупп можно объяснить специальным приемом президента, цель которого – исправить репутацию и получить общенациональную поддержку. Таким образом, многообразие этнонимов в современных инаугурационных речах является

неотъемлемой частью современной политической коммуникации.

Пятую из наиболее продуктивных групп имен собственных составляют эргонимы (6%). Через эргонимы устанавливаются ключевые направления политики правителей.

В инаугурационной речи 2025 г. Д. Трамп ввел новый эргоним – Department of Government Efficiency (Департамент повышения эффективности государственного управления). Организация создана с целью модернизации федеральных технологий, борьбы с коррупцией и повышения эффективности федерального правительства.

В задачи ведомства входит пересмотр госструктур, а именно объединение или ликвидация структур со схожими задачами, выявление чиновников, злоупотребляющих своими полномочиями и замешанными в коррупционных схемах, и перераспределение бюджета между госструктурами.

Причиной создания отдельного ведомства, а не расширение уже существующих стоит назвать прямую подчиненность данной структуры президенту, что позволяет избегать затяжных согласований с Конгрессом и выступает инструментом политической революции.

Выводы. Таким образом, анализ различных разрядов имен собственных в инаугурационных речах президентов США XXI ст. определяет их как неотъемлемую часть создания политического имиджа, формирования национальной идентичности и способ влияния на общественное восприятие политиков народом. Отсылка к историческим деятелям позволяет политикам подчеркнуть преемственность ценностей, а упоминание конкретных имен и событий влияет на формирование положительного или отрицательного восприятия аудиторией и создание политического имиджа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова В. А. Контекст предвыборного выступления как область реализации антропонимических прозвищ в американском политическом дискурсе // Успехи современной науки. 2017. Т. 2. № 2. С. 71-76.

2. Бугрышева Е. С. Типологическая характеристика ономастических реалий-неологизмов (на материале французских, английских и русских СМИ) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2017. № 4. С. 78-89. DOI: 10.18384/2310-712X-2017-4-78-89.

3. Ветрова Э. С. Аксиологическая структура инаугурационных речей В. Путина и Д. Байдена // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. 2023. № 2. С. 3-10.

4. Дмитриева А. В. Использование прецедентных имен для отражения специфических ценностей в текстах российской политической рекламы // Евразия-2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2022. С. 364-366.

5. Кубрякова Е. С. Понятия «дискурс» и «анализ дискурса» в современной лингвистике // Дискурс, речь, речевая деятельность. Москва: ИНИОН РАН, 2001. С. 3-15.

6. Родионова В. М. Имена собственные в предвыборном медиа-дискурсе США //

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11. 4 (6). С. 1604-1607.

7. Ткаченко О. А. Политическая ономастика // VERBA. Северо-Западный лингвистический журнал. 2022. 1 (3). С. 18-27. DOI: 10.34 680/VERBA-2022-1(3)-18-27.

8. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Москва: Гнозис, 2004. 326 с.

9. Языковые единицы в системе и в дискурсе: коллективная монография / В. А. Дроздов, Э. С. Ветрова, Н. В. Усова [и др.]. Донецк: ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», 2025. 187 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 23).

10. Bessonova O. L., Fatianova I. V. Dynamics of American political discourse of the 20th – early 21st centuries // Science Journal of Volgograd State University. Linguistics. 2024. Vol. 23. No. 1. P. 69-83. DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.1.6.

11. Sysoieva Ye. S. Evaluative anthroponyms as elements of English onomastic worldview // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. Донецк, 2025. Т. 21. Вып. 2 (68). С. 67-78. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15543745>.

12. Volova V. M. Precedent proper names (the source domain “Politics”) functioning in contemporary English news media texts // Philology. Theory & Practice. 2025. Vol. 18. No. 1. P. 359-365. DOI: 10.30853/phil20250053.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ МАТЕРИАЛА

1. Inaugural Address by President Barack Obama // The White House. Доступ: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/01/21/inaugural-address-president-barack-obama>. (Дата обращения: 15.06.2025).

2. President Biden’s Full Inauguration Speech // The New York Times. Доступ: <https://www.nytimes.com/2021/01/20/us/politics/biden-inauguration-speechtranscript.html?ysclid=mbxouz3oc3458328184>. (Дата обращения: 15.06.2025).

3. Trump's 2025 inauguration speech in full: Watch the new president promise a 'Golden Age' for America // Daily Mail. Доступ: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-14306045/watch-donald-trump-2025-inauguration-speech-ful.html>. (Дата обращения: 15.06.2025).

REFERENCES

1. Aleksandrova, V. A. (2017). Kontekst predvybornogo vystupleniya kak oblast realizatsii antroponimicheskikh prozvisch v amerikanskom politicheskom diskurse [The context of a pre-election speech as a field of implementation of anthroponymic nicknames in American political discourse]. In *Uspekhi sovremennoy nauki*. Vol. 2. No 2. Pp. 71-76. (In Russ.).

2. Bugrysheva, E. S. (2017). Tipologicheskaya kharakteristika onomasticheskikh realiy-neologizmov (na materiale frantsuzskikh, angliyskikh i russkikh SMI) [Typological characteristics of onomastic realia-neologisms (based on French, English and Russian media)]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika*. No 4. Pp. 78-89. DOI: 10.18384/2310-712X-2017-4-78-89. (In Russ.).

3. Vetrova, E. S. (2023). Aksiologicheskaya struktura inauguratsionnykh rechey V. Putina i D. Baydena [Axiological structure of inaugural speeches by V. Putin and J. Biden]/ In *Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Seriya D: Filologiya i psikhologiya*. No 2. Pp. 3-10. (In Russ.).

4. Dmitrieva, A. V. (2022). Ispolzovanie pretsedentnykh imen dlya otrazheniya spetsificheskikh tsennostey v tekstax rossiyskoy politicheskoy reklamy [Using precedent names to reflect specific values in Russian political advertising texts]. In *Evraziya-2022: sotsialno-gumanitarnoe prostranstvo v epokhu globalizatsii i tsifrovizatsii*. Chelyabinsk: Izdatelskiy tsentr YuUrGU. Pp. 364-366. (In Russ.).

5. Kubryakova, E. S. (2001). Ponyatiya «diskurs» i «analiz diskursa» v sovremennoy lingvistike [The concepts of «discourse» and «discourse analysis» in modern linguistics]. In *Diskurs, rech, rechevaya deyatelnost*. Moscow: INION RAN. Pp. 3-15. (In Russ.).

6. Rodionova, V. M. (2009). Imena sobstvennye v predvybornom media-diskurse SShA [Proper names in the election mass-media discourse of the USA]. In *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk*. Vol. 11. 4 (6). Pp. 1604-1607. (In Russ.).

7. Tkachenko, O. A. (2022). Politicheskaya onomastika [Political onomastics]. In *VERBA. Severo-Zapadnyy lingvisticheskiy zhurnal*. 1(3). Pp. 18-27. DOI: 10.34 680/VERBA-2022-1(3)-18-27. (In Russ.).

8. Sheygal, E. I. (2004). *Semiotika politicheskogo diskursa* [Semiotics of Political Discourse]. Moscow: Gnozis. (In Russ.).

9. Yazykovye edinitsey v sisteme i v diskurse [Linguistic units in the system and in discourse]: kollektivnaya monografiya. In V. A. Drozdov, E. S. Vetrova, N. V. Usova [i dr.]. Donetsk: FGBOU VO «Donetskiy gosudarstvennyy universitet». (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie issledovaniya; Vol. 23). (In Russ.).

10. Bessonova, O. L., Fatianova, I. V. (2024). Dynamics of American political discourse of the 20th – early 21st centuries. In *Science Journal of Volgograd State University. Linguistics*. Vol. 23. No 1. Pp. 69-83. DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.1.6

11. Sysoieva, Ye. S. (2025). Evaluative anthroponyms as elements of English onomastic worldview. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Donetsk. Vol. 21. Iss. 2 (68). Pp. 67-78. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15543745>.

12. Volova, V. M. (2025). Precedent proper names (the source domain “Politics”) functioning in contemporary English news media texts. In *Philology. Theory & Practice*. Vol. 18. No 1. Pp. 359-365. DOI: 10.30853/phil20250053.

SOURCES OF MATERIAL

1. Inaugural Address by President Barack Obama. In *The White House*. Available at: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/01/21/inaugural-address-president-barack-obama>. (Accessed: 15.06.2025).

2. President Biden’s Full Inauguration Speech. In *The New York Times*. Available at: <https://www.nytimes.com/2021/01/20/us/politics/biden-inauguration-speechtranscript.html?ysclid=mbxouz3oc3458328184>. (Accessed: 15.06.2025).

3. Trump's 2025 inauguration speech in full: Watch the new president promise a 'Golden Age' for America. In *Daily Mail*. Available at: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-14306045/watch-donald-trump-2025-inauguration-speech-ful.html>. (Accessed: 15.06.2025).

Фатьянова Ирина Валерьевна – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой английского языка для экономических специальностей, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

(ул. Университетская, 24, г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация, 283001)

E-mail: irafatianova@mail.ru

ORCID: 0009-0009-2870-1275

SPIN-код: 6936-7438

Личный вклад автора:

- Концепция или дизайн работы
- Составление текста
- Критическая доработка статьи
- Окончательное утверждение версии для публикации.

Fatianova Irina V. – Doctor of Philology, Associate Professor, Head of English for Economics Department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» (Universitetskaya str. 24, Donetsk, Donetsk People’s Republic, Russian Federation, 283001)

E-mail: irafatianova@mail.ru

ORCID: 0009-0009-2870-1275

SPIN-код: 6936-7438

Personal contribution to the joint manuscript:

- Conception or design of the paper
- Drafting the article
- Critical revision of the article
- Final approval of the version to be published.

Цыкало Дарья Сергеевна – аспирант кафедры английской филологии, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

(ул. Университетская, 24, г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация, 283001)

E-mail: d.tsykalo@list.ru

SPIN-код: 5373-9654

Личный вклад автора:

- Сбор данных
- Анализ и интерпретация данных.

Tsykalo Daria S. – Postgraduate Student of English Philology Department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» (Universitetskaya str. 24, Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation, 283001)

E-mail: d.tsykalo@list.ru

SPIN-код: 5373-9654

Personal contribution to the joint manuscript:

- Data collection
- Data analysis and interpretation.

Поступила в редакцию 18 декабря 2025 г.